

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ ПО ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМ

Тагаева Гузал Кучкаровна

Магистрант направления «Бизнес право»

Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: guztag87@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919248>

*«Чтобы стать успешным, бизнес должен быть у вас в сердце,
а сердце-в бизнесе»*

*Т.Дж.Уотсон (американский предприниматель,
главный исполнительный директор IBM в 1914-1956гг.)*

Создать новую модель техники или ее промышленный образец – это только полдела. Нужно еще внедрить изобретение как следует в производство. Но, к сожалению, нередко бывает, что у предприятия-изобретателя на это нет достаточно денег. Зато другая организация готова начать принципиально новое производство, однако у нее нет возможности для того, чтобы самостоятельно разработать и внедрять новые технологии. Выход из этой ситуации есть: заключить лицензионный договор. На его основании владелец патента, не имеющий средств для внедрения изобретения, может «продать» его другому предприятию, готовому использовать новинку в своей работе. При этом право собственности на патент остается у его владельца, а не переходит к пользователю.

На практике и в литературе лицензионными называются большинство соглашений о предоставлении права использования интеллектуальной собственности, включая «ноу-хау» и объекты авторских прав. Суть этих соглашений независимо от того, охраняется ли предмет соглашения патентным или авторским правом, или законодательством об обеспечении конфиденциальности («ноу-хау»), заключается в одном и том же: обладатель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности предоставляет это право для использования третьим лицам. Существует мнение о том, что лицензионный договор не является самостоятельным видом договора, а лишь собирательным, включающим черты различных договоров: договора купли-продажи, аренды, найма, товарищества. Однако в настоящее время лицензионные договоры выделились в самостоятельную группу соглашений, обладающих своими особенностями.

В правомочия правообладателя входит не только возможность запрещения всем другим использовать товарный знак, но и возможность гарантировать какому-либо лицу не запрещать его использование на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию еще называют лицензией, или лицензионным соглашением.

По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), который принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений недостаточно регламентированы, они определяются

общими нормами гражданского права. Вместе с тем данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными. Договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон.

В ст. 862 Гражданского кодекса Республики Узбекистан указано, что по договору комплексной предпринимательской лицензии (договору о франшизинге) одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного использования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и изобретения и др.), предусмотренных договором, в предпринимательской деятельности лицензиата. Данный договор регулируется следующими нормативно-правовыми актами, такими как Гражданским кодексом, законами «О товарных знаках, знаках обслуживания и местах происхождения товаров», «О конкуренции», «О коммерческой тайне», «О фирменных наименованиях» и др.

А также в ст.867 в ч.5 Гражданского кодекса, указано, что обязанностями лицензиата является воздержание от разглашения секретов производства лицензиара и другой полученной от него конфиденциальной коммерческой информации.

В ст.8 Закона «О коммерческой тайне» указано, что включение в гражданско-правовые договоры положений о конфиденциальности является необходимым условием установления режима коммерческой тайны, а также в ст.10 настоящего закона, предусмотрено меры по защите коммерческой тайны, которые включает в себя:

- определение перечня и объема сведений, составляющих коммерческую тайну;
- установление порядка обращения с коммерческой тайной и контроля за соблюдением такого порядка;
- учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне;
- нанесение на материальные носители коммерческой тайны или включение в состав реквизитов документов, ее содержащих, грифа «коммерческая тайна» с указанием ее собственника.

Собственник коммерческой тайны, конфиденент вправе применять и иные меры по защите коммерческой тайны, не противоречащие законодательству. Организация мер по защите коммерческой тайны и контроль за их выполнением возлагаются на собственника коммерческой тайны и (или) конфиденента.

Как нам известно, коммерческая тайна является достаточно неизученной и новой сферой в экономической области страны. Данная отрасль регулируется Гражданским кодексом Республики Узбекистан и Законом «О коммерческой тайне». Стоит отметить, что лица, владеющие коммерческой тайной (информация, имеющая коммерческую ценность в научно-технической, технологической, производственной, финансово-экономической и других сферах в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании) обязаны не разглашать ее, переданную, в соответствии с договором и должны принять меры по защите конфиденциальности.

Гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (ст.98 ГК РУ).

Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), неизвестный третьим лицам (нераскрытая информация). Имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, установленные вышеуказанной статьей 98 Гражданского кодекса Узбекистана (ст.1095 ГК РУ).

Кроме этого в Гражданском кодексе в ст.1097 указано, что лицо, обладающее нераскрытой информацией, может передать все или часть сведений, составляющих содержание этой информации, другому лицу по лицензионному договору.

Лицензиат обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности информации. Полученной по договору, и имеет те же права на ее защиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензиар. Поскольку в договоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденциальность информации лежит на лицензиате и после прекращения лицензионного договора, если соответствующие сведения продолжают оставаться нераскрытой информацией.

Суммируя вышеперечисленное, можно сказать, что согласно законодательству, чтобы защитить коммерческую тайну от третьих лиц, нужно будет ввести на предприятиях, организациях режим коммерческой тайны, а также обозначить важные документы и носители данных специальной маркировкой, указывающей на особую ценность и неприкосновенность. Кроме того, ознакомить работников с правилами использования, хранения, передачи информации.

References:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (2 часть) от 29 августа 1996г.
2. Закон о коммерческой тайне от 11 сентября 2014г., №ЗРУ-374
3. Д.Г.Коровяковский Лицензионный договор: Понятие, содержание и значение, научный журнал «Бухгалтер и закон» №6 (102) 2007г.
4. <https://lex.uz/docs/2460799#2460869>
5. https://azizovpartners.uz/ru/memos/franshizing-v-uzbekistane-vsjo-что-nuzhno-znat/#_Тoc95294646